

Трансформация подходов к оценке инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности регионов России

Елсуков М. Ю. *, Исаев А. П.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, elsukov-my@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Рассматриваются вопросы развития представлений о подходах к оценке инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности регионов России. Дана характеристика причин появления интереса к изучению темы инвестиционной привлекательности. Обосновано выделение этапов развития исследований, смены подходов к оценке. Анализируются достоинства и недостатки традиционного подхода к изучению инвестиционного потенциала как слагаемого инвестиционной привлекательности. Обосновывается актуальность применения подхода к изучению инвестиционного потенциала, с позиций оценки полноты его использования для обеспечения социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, инвестиционные риски, инвестиционный климат, подход, рейтинг, социально-экономическое развитие, регион

Для цитирования: Елсуков М. Ю., Исаев А. П. Трансформация подходов к оценке инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности регионов России // Управленческое консультирование. 2023. № 11. С. 82–95.

Transformation of Approaches to Assessing the Investment Potential and Investment Attractiveness of Russian Regions

Mikhail Yu. Elsukov*, Alexey P. Isaev

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (North-Western Institute of Management RANEPa), St. Petersburg, Russian Federation, elsukov-my@ranepa.ru

ABSTRACT

The issues of developing ideas about approaches to assessing the investment potential and investment attractiveness of Russian regions are considered. The characteristics of the reasons for the emergence of interest in studying the topic of investment attractiveness are given. The identification of stages in the development of research and changes in approaches to assessment is justified. The advantages and disadvantages of the traditional approach to the study of investment potential as a component of investment attractiveness are analyzed. The relevance of applying the approach to studying investment potential is substantiated from the standpoint of assessing the completeness of its use to ensure socio-economic development.

Keywords: investment potential, investment attractiveness, investment risks, investment climate, approach, rating, socio-economic development, region

For citing: Elsukov M.Y., Isaev A.P. Transformation of approaches to assessing investment potential and investment attractiveness of Russian regions // Administrative consulting. 2023. N 11. P. 82–95.

Рыночными реформами 90-х гг. XX в. в России были предоставлены широкие возможности для реализации предпринимательской инициативы. Реформами предполагалось, что ресурсами обеспечения социально-экономического развития должны выступать преимущественно частные инвестиции. Особое внимание считалось необходимым уделять инвестициям иностранным, так как их привлечение способствует интеграции Российской Федерации в систему международных экономических связей.

В этой связи получили распространение исследования, посвященные оценке инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности экономики России и ее регионов. Выводы этих исследований представлялись в виде определения положения национальной экономики и экономики регионов в различных рейтингах инвестиционной привлекательности.

Результаты оценок инвестиционной привлекательности стали приниматься к сведению в организации работы органов власти. Выявленные проблемы реализации инвестиционных проектов закладывались в основу обоснований оценки эффективности государственного управления, с последующим внесением коррективов в содержание государственной инвестиционной политики.

Однако в последние годы условия экономического развития России изменились. Приобрели актуальность качественно новые цели и задачи социально-экономического развития. В 2014 г. была развернута кампания санкционного давления на экономику России со стороны США и их союзников в связи с позицией, которая была занята Российской Федерацией по поводу государственного переворота на Украине. В одностороннем порядке были разорваны экономические связи. Для значительного количества традиционных зарубежных партнеров инвестиционная деятельность в России оказалась недоступна.

Политика санкций вызвала принятие ответных противодействующих мер. На рынок Российской Федерации был запрещен доступ отдельных товаров, производимых в странах, проводящих недружественную политику. Была развернута работа по поддержке отечественного производителя по импортозамещению, а также выстраиванию новых отношений с теми странами, которые не присоединились к антироссийской политике.

Санкционное давление приняло беспрецедентный характер после 24 февраля 2022 г. с началом Специальной военной операции. В Российской Федерации были подвергнуты пересмотру практически все направления государственной политики социально-экономического развития, а также отношение к вопросам ее ресурсного обеспечения. Потребовали корректировки цели и задачи, механизмы и методы деятельности органов государственной власти. Стала очевидной необходимость рассмотрения вопросов оценки инвестиционной привлекательности в первую очередь с позиций использования инвестиционного потенциала для обеспечения национальной безопасности и защиты суверенитета.

Возникшие в начале рыночных реформ подходы и методы к оценке инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности российской экономики уже не в полной мере соответствуют текущим и стратегическим целям и задачам социально-экономического развития Российской Федерации. Актуальной является проблема применения новых подходов и методов оценки инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности, адаптированных к потребностям новой реальности, ориентированных на решение задач использования возможностей национальной экономики в обеспечении национальной безопасности и социально-экономического развития.

Традиционно инвестиционный потенциал рассматривается как слагаемое в оценке инвестиционной привлекательности территории для инвестора. Привлека-

тельным является регион, в котором сосредоточены максимальные возможности для инвесторов и где минимальны «инвестиционные риски», то есть риски, с которыми инвестор может столкнуться в процессе реализации инвестиционных проектов.

Наряду с понятиями «инвестиционная привлекательность», «инвестиционный потенциал» и «инвестиционный риск» в практике исследований используется понятие «инвестиционный климат», которое приняло различные интерпретации. Встречается его понимание как общей характеристики инвестиционной привлекательности территории с учетом наблюдаемого уровня инвестиционной активности. Можно встретить его толкование в качестве общей характеристики делового климата, который создается для деятельности предпринимателей. Нередко понятия «инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность» рассматриваются как синонимы [9; 11 и др.].

Результаты исследований, посвященных оценке инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности, обобщаются в виде рейтингов, в которых устанавливается больший или меньший интерес территорий для реализации инвестиционных проектов. При составлении рейтингов используются различные методики. Наиболее распространенная предполагает упорядочение массивов исходной информации относительно максимальных и минимальных значений, средних показателей по выбранному критерию. Менее распространенной является методика сопоставления показателей оценки с эталонными значениями.

Особенности функционирования национальных экономик столь специфичны, что в мировой практике справедливо считается некорректным формирование единых инвестиционных рейтингов регионов, которые входят в состав различных национальных экономических систем. Таким образом, происходит формирование рейтингов государств по привлекательности для инвестиционной деятельности и национальные рейтинги инвестиционной привлекательности регионов.

Исследования, посвященные изучению инвестиционной привлекательности, получили распространение по причине высокого интереса к ним со стороны бизнес-сообщества, которое стремится приобрести более полную информацию об условиях, перспективах и рисках при выходе на новые рынки. Неудивительно, что вопросам изучения условий ведения бизнеса и возможностей национальных и региональных экономик для инвестирования уделяется пристальное внимание со стороны частных коммерческих и общественных организаций, разнообразных рейтинговых и консалтинговых агентств.

Инвестиционные рейтинги разнообразны. Каждая организация располагает своими методиками оценки потенциала и рисков, обобщения этой информации для характеристики степени привлекательности для инвестирования. Широко применяется весь арсенал методологии современных исследований, в том числе используются методы математики и статистического анализа, и методы социологических опросов и экспертных оценок. Методология составления инвестиционных рейтингов постоянно уточняется и совершенствуется.

Вопросы определения набора показателей, наиболее полно и объективно характеризующих состояние инвестиционного потенциала и рисков, а также способы обобщения результатов и оценки инвестиционной привлекательности и состояния инвестиционного климата становятся предметом работ сугубо научного теоретико-методологического содержания.

Особое место среди них занимают работы, которые посвящены изучению инвестиционной деятельности для целей мониторинга эффективности работы органов государственной власти, связанных с реализацией государственной инвестиционной политики. По сложившейся к настоящему времени практике подходы и методы изучения инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности для

нужд оценки эффективности деятельности органов государственной власти мало отличаются от тех, что используются в интересах бизнес-сообщества.

Содержание исследований, а также подходы и методы оценки инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности регионов изменялись вместе с преобразованиями экономики России. Можно выделить несколько этапов развития этих исследований, которые отличаются условиями, ресурсными возможностями национальной экономики, целями и задачами государственного регулирования.

Как уже было отмечено, рост интереса в России к изучению темы инвестиционной привлекательности в 90-е годы XX в. был обеспечен провозглашением общего курса реформ на интеграцию российской экономики в систему международных экономических связей. Поэтому сама постановка вопросов об оценке инвестиционного потенциала России и ее регионов предполагала ориентацию преимущественно на зарубежных инвесторов.

Следует заметить, что запрос на изучение инвестиционного потенциала национальных и региональных экономик изначально был сформирован в контексте размещения иностранных инвестиций. Так, первые работы на эту тему появились в США в 60-е гг. XX в. В это время инвесторы стали проявлять повышенный интерес к изучению рынков зарубежных стран, в том числе по прогнозам инфляции, состояния политической системы, а также законодательной защиты прав инвесторов и условий вывода капитала [17]. Постепенно был сформирован понятийно-терминологический аппарат и методология нового направления исследований.

Первые работы по изучению вопросов инвестиционной привлекательности России и ее регионов после начала реформ в 90-е гг. были проведены с опорой на инструментарий исследований, возникший за рубежом. Следует упомянуть работы таких консалтинговых агентств, как «Юниверс» (1993–1995 гг.), а также Institute for Advanced Studies (IAS) по заказу Банка Австрии (1995 г.), совместные исследования Экспертного института (Россия) и Центра по изучению России и Восточной Европы Бирмингемского университета (1996 г.). Используя подходы и методы, принятые в зарубежной практике, самостоятельные исследования проводились издательским домом «Коммерсант» (1993 г.), а также рейтинговым агентством «Эксперт РА», которое, начиная с 1996 г. и по сей день, ежегодно проводит мониторинг инвестиционной привлекательности, оценки инвестиционного потенциала и рисков регионов Российской Федерации.

Постепенно к изучению данных вопросов присоединяются представители российского научного сообщества. Так, нельзя не отметить разработки, которые были осуществлены Советом по изучению производительных сил Минэкономразвития Российской Федерации (СОПС) и Институтом экономики Российской академии наук (ИА РАН) (1996 г.) [2; 12 и др.]. Появляются первые научные монографии [14] и проходят защиты диссертаций, посвященные вопросам инвестиционного потенциала, рисков и привлекательности национальной и региональной экономики для инвесторов, инвестиционного климата. Но постановка вопросов в этих работах незначительно отличается от исследований консалтинговых агентств, ориентированных на интересы зарубежных инвесторов. Предметом изучения выступают вопросы адекватного набора показателей, характеризующих положение дел в инвестиционной сфере, региональных особенностей процессов инвестирования, накопления лучших практик работы с инвесторами на региональном уровне, диагностика текущего состояния и меры по снижению рисков [3; 6 и др.]. В этот период иностранные инвестиции в работах исследователей воспринимаются зачастую как единственный возможный источник финансирования проектов, значимых для обеспечения социально-экономического развития территорий.

С началом XXI в. наступает новый этап исследований. Исследователи отмечают в это время сочетание ряда причин, обусловивших положительную динамику российской экономики: стабилизация политического курса и рост доверия к экономике России со стороны зарубежных инвесторов, преодоление последствий кризиса 1998 г. и благоприятная конъюнктура цен на углеводородное сырье на мировых рынках. Таким образом, в России были сформированы условия и возможности государственной поддержки привлечения инвестиций в стратегически значимые отрасли [1; 7; 16 и др.].

Происходившие изменения этого периода иллюстрируют процессы, происходившие в отрасли автомобилестроения [4]. В 90-е гг. были созданы первые предприятия по сборке автомобилей с привлечением иностранных инвестиций. Они представляли собой площадки сборки в режимах крупноузловой сборки (1996 г., «Автотор», Калининградская обл.) и сборки автомобилей из разобранных машинокомплектов (1998 г., «Тагаз», г. Таганрог; «Автофрамос», г. Москва). Если в первом случае режим сборки не предусматривал перенос на территорию России производство автокомпонентов и доступ к технологиям, то во втором случае речь уже шла о сложной технологии, являющейся фактически полноценным производством со сваркой и окраской кузовов, что открывало возможность локализации производства¹. Американским концерном Ford в 1997 г. была зарегистрирована в России дочерняя компания ООО «Форд Мотор Компани», а в 2002 г. было завершено строительство автомобилестроительного завода в Ленинградской области. Это предприятие явилось первым предприятием отрасли, которое находилось в собственности иностранного инвестора.

Условия работы и успехи деятельности иностранных инвесторов были столь впечатляющи, что это послужило причиной роста интереса со стороны других иностранных автомобилестроительных компаний. Уже в 2005–2007 гг. в России были запущены производства Renault, Volkswagen и Toyota. В 2008 — General Motors, в 2009 — Nissan. В 2007 г. АвтоВАЗ и французский Renault подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В России был сформирован первый стратегический альянс с зарубежным автопроизводителем Renault-АвтоВАЗ [10]².

Этому способствовал ряд системных решений, которые создали для иностранных инвесторов понятные и прозрачные условия работы в России. Были установлены требования по организации промышленной сборки и выполнение определенных операций на российских предприятиях³. В том числе это достижение уровня локализации в течение 7–8 лет до 30% с сокращением ввоза автокомпонентов. Взамен устанавливался льготный режим импорта определенных комплектующих, локализация которых по технологическим причинам не могла осуществляться в России на начальном этапе деятельности предприятий⁴.

¹ Сафарова Е. Автозапчасти будут ввозить без пошлин, но только для промышленной сборки. (Коммерсантъ, 12.11.2004) / Комитет РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО/ [Электронный ресурс]. URL: http://www.rgwto.com/archive.asp?id=7373&full_mode=1 (дата обращения: 01.09.2023).

² Литвиненко С. Автомобильный рынок России: результаты I полугодия 2014 г. и перспективы развития, август 2014 // PwCRussia [Электронный ресурс]. URL: http://www.slideshare.net/pwc_russia/pw-c-automotive (дата обращения: 01.09.2023).

³ Об утверждении Порядка, определяющего понятие «Промышленная сборка» и устанавливающего применение данного понятия при ввозе на территорию Российской Федерации автокомпонентов для производства моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов. Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2005 № 6543. Приказ Минэкономразвития России № 73, Минпромэнерго России № 81, Минфина России № 58н от 15.04.2005 (ред. от 07.12.2017).

⁴ О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки. Постановление Правительства РФ от 29.03.2005 № 166 (ред. от 24.03.2014).

В период мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. были предприняты масштабные меры государственной поддержки автопрома. В первую очередь они касались обеспечения финансовой устойчивости предприятий. Кроме того, они были направлены на поддержание спроса на автомобили. Государство поддерживало физические лица при кредитовании покупки автомобилей, проводились государственные закупки автомобилей как на федеральном, так и региональном уровне¹. Предпринятые меры позволили преодолеть условия финансового кризиса и сохранить положительную динамику реализации инвестиционных проектов.

В 2010 г. Минпромторгом была утверждена «Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года». В Стратегии были определены цель, задачи и ориентиры развития российского автопрома. Основная ставка была сделана на привлечение инвестиций иностранных компаний, предоставление инвесторам льгот в случае выполнения ими определенных условий². Для реализации данного курса была принята новая редакция режима промышленной сборки, и были внесены изменения в таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов³. Ужесточение требований режима работы было положительно воспринято иностранными инвесторами⁴, и уже в 2012 г. объемы производства легковых автомобилей в России достигли рекордных показателей за всю историю отечественного автопрома.

Эта деятельность не могла не сказаться на инвестиционной активности и оценках инвестиционной привлекательности регионов. Так, к 2012 г. в регионах Российской Федерации развернуты производства по сборке легковых автомобилей крупных зарубежных концернов и альянсов: Самарская область — Alliance Renault-Nissan, General Motors; Республика Татарстан — Ford-Sollers; Республика Удмуртия — Alliance Renault-Nissan; Нижегородская область — General Motors, Volkswagen AG; г. Москва — Alliance Renault-Nissan; Калужская область — Volkswagen AG, PSA Peugeot Citroen, Mitsubishi Group; г. Санкт-Петербург — General Motors, Toyota Motor Corporation, Hyundai-Kia AG, Alliance Renault-Nissan; Ленинградская область — Ford Motor Company — Sollers; Калининградская область — на заводе Автодор сборка автомобилей BMW, Kia, Hyundai, Tata Daewoo и др.

В этот период внимание к теме оценки инвестиционного потенциала и привлекательности регионов России только возрастает. Как уже было сказано, начиная с 1996 г. рейтинговым агентством «Эксперт РА» ежегодно составляется рейтинг инвестиционной привлекательности регионов⁵. Методикой составления рейтинга анализируется

¹ Об утверждении правил предоставления в 2009 г. за счет средств федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009 г. физическим лицам на приобретение легковых автомобилей. Постановление Правительства РФ от 19.03.2009 №244; О проведении эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, а также по созданию в Российской Федерации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1194.

² Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. Приказ Минпромторга РФ от 23.04.2010 № 319.

³ О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки. Постановление Правительства РФ от 29.03.2005 № 166 (ред. от 24.03.2014).

⁴ Орехов А. Соглашения о промсборке подписали 6 компаний // Автомобильный глянецвый журнал. Новости 02.03.2011 [Электронный ресурс]. URL: <http://cartimes.ru/news/1857/soglashe-niya-o-promsborke-podpisali-6-kompaniy.html> (дата обращения: 01.09.2023).

⁵ Инвестиционные рейтинги регионов России. 01.11.2016 // RAEX (Эксперт РА) [Электронный ресурс]. URL: <https://web.archive.org/web/20161014071057/http://www.raexpert.ru/ratings/regions/> (дата обращения: 01.09.2023).

инвестиционный потенциал, который складывается из слагаемых природно-ресурсного, трудового, производственного, потребительского, инфраструктурного, инновационного, институционального, финансового, туристического потенциалов. Оценивается инвестиционный риск, представления о котором формируются из следующих слагаемых: экономический, социальный, финансовый, управленческий, экологический и криминальный риски. Методика агентства постоянно совершенствуется и в период после 2000 г. при рассмотрении потенциала учитывается туристический и управленческий потенциалы (с 2005 г.). В течение этого периода перестали рассматриваться в качестве отдельных слагаемых политический (с 2007 г.) и законодательный (с 2010 г.) риски. Вносились изменения в порядок агрегирования данных и группировки регионов в процессе формирования общего рейтинга.

Постепенно к мониторингу инвестиционной привлекательности и состояния инвестиционных процессов в регионах подключаются прочие консалтинговые и научно-исследовательские организации: Национальное рейтинговое агентство¹, агентство РИА Рейтинг² и др. Для научного сообщества данная тема также сохраняет актуальность [8; 13; 15 и др.]. Исследователи отмечают, что изменения в рейтингах связано, главным образом, с мерами, которые предпринимаются региональными органами власти по устранению рисков инвестирования³.

Положение национальной и региональных экономик в рейтингах инвестиционной привлекательности воспринимается как объективная сторона оценка эффективности деятельности органов власти⁴. А достижение определенного положения в рейтингах рассматривается как целевой ориентир государственной экономической политики. Так, указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. был установлен целевой показатель достижения к 2018 г. 20-го места в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса⁵.

В 2011 г. Правительством Российской Федерации была инициирована работа по ведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Для этого распоряжением Правительства была создана Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»⁶.

Формируемые Агентством рейтинги базируются на анализе показателей, сгруппированных по четырем направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства». Методоло-

¹ X ежегодная оценка инвестиционной привлекательности регионов России. Аналитический обзор. 14.12.2022. Национальное рейтинговое агентство [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ra-national.ru/analitika/x-ezhegodnaja-ocenka-investicionnoj-privlekatelnosti-regionov-rossii/> (дата обращения: 01.09.2023).

² Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2022 г., 15.05.2023. РИА Рейтинг. 14.12.2022 // Национальное рейтинговое агентство [Электронный ресурс]. URL: <https://riarating.ru/infografika/20230515/630241787.html> (дата обращения: 01.09.2023).

³ Как менялись регионы России в зеркале рейтинга инвестиционной привлекательности RAEX (Эксперт РА) последние 20 лет. 01.11.2016 // RAEX (Эксперт РА) [Электронный ресурс]. URL: <https://web.archive.org/web/20161101104656/http://raexpert.ru/ratings/regions/2015/part1> (дата обращения: 01.09.2023).

⁴ Заседание Государственного совета «О повышении инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации и создании благоприятных условий для развития бизнеса». 27 декабря 2012 года // Президент России. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/catalog/keywords/120/events/17232> (дата обращения: 15.09.2023).

⁵ О долгосрочной государственной экономической политике. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596.

⁶ Об учреждении автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Распоряжение Правительства РФ от 11.08.2011 № 1393-р (ред. от 27.08.2018).

гия составления рейтинга постоянно совершенствуется и к 2023 г. она предусматривала анализ 70 показателей (для сравнения в 2019 г. осуществлялся мониторинг 44 показателей). В основном это показатели, которые свидетельствуют о повышении качества работы региональных органов власти, снижении административных барьеров и создании благоприятных условий для предпринимателей. При составлении рейтинга принимаются во внимание так называемые внерејтинговые оценки, которые составляются Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей совместно с научно-исследовательским сообществом для корректировки данных об инвестиционной активности и удовлетворенности предпринимателей состоянием инвестиционного климата¹.

Агентство сосредоточилось на отслеживании лучших практик работы с инвестором. Фиксируя наиболее успешные примеры, был сформирован Региональный инвестиционный стандарт, который решением заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу о повышении инвестиционной привлекательности регионов в 2012 г.² стал обязателен для внедрения. Органам исполнительной власти регионов было рекомендовано разработать инвестиционные стратегии, планы по созданию объектов для инвестирования, а также предусмотреть регулярные отчеты о ходе реализации инвестиционных стратегий. После принятия в 2014 г. закона о стратегическом планировании инвестиционные стратегии стали составной частью утвержденных Стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации³.

Вступление в 2012 г. во Всемирную торговую организацию (ВТО)⁴ оказало влияние на действие механизмов работы с иностранными инвесторами. Ранее между Правительством Российской Федерации и иностранными инвесторами заключались соглашения о создании благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, например — снижении таможенных пошлин на отдельные комплектующие при выполнении условий по увеличению локализации производства на территории России. После присоединения к ВТО регуляторные возможности оказались ограниченными теми обязательствами, которые Российская Федерация взяла на себя, присоединяясь к этой организации.

После событий 2014 г. на экономику России оказывается нарастающее санкционное давление, усилившееся после 24 февраля 2022 г. Политика стран, которые выстраиваются в фарватер политического курса США, подрывают основы сотрудничества с Россией. Российская экономика оказалась в условиях изоляции от экономики тех стран, с которыми на протяжении всего периода рыночных преобразований выстраивалось сотрудничество, во многом определяющее общее содержание как внешней, так и внутренней экономической политики.

Это сказалось на экономической ситуации в нашей стране, потребовало переосмотра положений инвестиционной политики. Во-первых, внешнеэкономические

¹ Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2023. Методология и параметризация. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов // Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://asi.ru/upload/docs/investclimate/Methodology-2023.pdf?1004> (дата обращения: 15.09.2023).

² Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу о повышении инвестиционной привлекательности регионов 27 декабря 2012 года // Президент Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/copy/17512> (дата обращения: 15.09.2023).

³ Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 17.02.2023).

⁴ О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года. Федеральный закон от 21.06.2012, № 126-ФЗ.

связи России требуют изменения подходов в отношении государств, которые проводят недружественную политику, лишения этих государств ранее предоставляемых им преференций. Во-вторых, после введения антироссийских санкций необходимо решение вопросов импортозамещения в критически и стратегически значимых отраслях экономики¹. В-третьих, далеко не все страны проводят в отношении России недружественную политику, поэтому необходимо перестраивать внешнеэкономические связи, создавать новые институты сотрудничества, выходить на новые рынки.

Введение санкций потребовало от Российской Федерации принятия ответных мер², а последующее усиление санкционного давления привело к реализации политики импортозамещения на системной постоянной основе³, существенному пересмотру внешней политики, законодательного закрепления недружественного содержания деятельности, которая проводится отдельными государствами в отношении Российской Федерации⁴.

Последствия от проводимой политики ряда зарубежных стран по международной изоляции России усугубились в период пандемии COVID-19. Для российской экономики особенно тяжелым стал период локдауна 2020 г. Анализ итогов этого года показал, что экономика России лучше других стран справилась с испытаниями и снижение ВВП составило только 3%, а если его оценивать с учетом паритета покупательной способности, то по данным МВФ снижение произошло на 1,9%. Для сравнения: ВВП Германии снизился на 5%, Испании на 11%, Италии на 9,2%, США на 3,5%, Франции на 8,3%, Японии на 5,1%. Так или иначе падение ВВП 2020 г. стало рекордным для нашей страны за прошедшее десятилетие. Больших значений снижение достигало только в 2009 г. — 7,8%. Наибольшему воздействию подверглись отрасли сферы услуг, пассажирских перевозок и туризма. Особенно пострадал малый и средний бизнес. Количество этих предприятий сократилось на 240 тыс., или на 4,2%⁵. Эти процессы, как и сам форс-мажорный фактор пандемии COVID-19, не могли не сказаться на инвестиционных процессах, привлекательности для инвесторов национальных и региональных экономик.

Санкционное давление на экономику России усилилось с началом Специальной военной операции. Наибольшему воздействию подвергся финансовый сектор. Так, было «заморожено» в зарубежных банках около половины золотовалютных резервов Центрального банка России. Крупнейшие российские банки были отключены от системы международных переводов SWIFT, а для прочих банков увеличены сроки проверки переводов. Был введен запрет на ввоз в Россию наличной валюты. С российского рынка ушли компании VISA и Mastercard. Все это явилось частью целенаправленной антироссийской политики со стороны стран коллективного За-

¹ Постановление Правительства РФ «О Правительственной комиссии по импортозамещению» (вместе с «Положением о Правительственной комиссии по импортозамещению») от 04.08.2015 № 785 (ред. от 27.03.2020).

² О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 (ред. от 15.11.2021, с изм. от 11.10.2022).

³ О Правительственной комиссии по импортозамещению (вместе с «Положением о Правительственной комиссии по импортозамещению»). Постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 785 (ред. от 30.05.2023).

⁴ О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств. Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ (ред. от 28.06.2022).

⁵ Реализация Антикризисных мер и Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост и долгосрочные структурные изменения экономики / Минэкономразвития РФ. 2021. 04.02. 38 с. // Официальный сайт [Электронный ресурс]. https://www.economy.gov.ru/material/file/6a9190a9d5b59d27a968d25e55299c1d/Realizaciya_antikrizisnyh_mer.pdf (дата обращения: 15.09.2023).

пада и сопровождалось массовым уходом с российского рынка зарубежных инвесторов¹.

В течение последних лет известные рейтинговые агентства либо приостановили работу по оценке инвестиционного потенциала и привлекательности регионов, либо сделали паузу для обновления методологии. Политически ангажированное поведение бизнес-сообщества и ряда международных организаций снизило уровень доверия к тем оценкам, которые они дают в отношении национального инвестиционного рейтинга России. Научно-аналитическому сообществу очевидно, что современная экономика слишком сильно отличается от той, в которой был сформирован запрос на изучение и выработан методологический инструментарий исследований вопросов инвестиционного потенциала и привлекательности.

На результаты оценки инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности существенное влияние оказывает изначальная постановка вопросов о том, в чьих интересах проводятся исследования. Традиционным является подход, при котором заинтересованной стороной выступает потенциальный инвестор, для которого важна информация о перспективах вложения средств с точки зрения получения им разнообразных выгод (получение доходов, приобретение собственности и пр.). С точки зрения региональной политики традиционный подход к оценке инвестиционного потенциала и привлекательности территории является слишком грубым инструментом. Рейтингование провоцирует соревновательные мотивы в деятельности региональных органов власти, возникновение ненужных стимулов конкуренции при решении вопросов территориальной организации народного хозяйства и разделения труда. Такой подход имеет на определенном этапе положительные результаты, но мешает конструктивной работе, ориентированной на длительную перспективу, так как провоцирует деятельность региональных органов власти на достижение более высоких мест в рейтингах не за счет полноты использования имеющегося потенциала, возможностей экономического роста, а за счет ущемления возможностей регионов, которые рассматриваются в качестве конкурентов.

К сожалению, в практике исследований не так часто просматривается постановка вопроса, при которой заинтересованной стороной выступает общество и социально-экономическое развитие государства. Отправной точкой исследования в данном случае выступает характеристика инвестиционного потенциала, а в качестве критериев оценки выступают обоснования полноты его использования.

Подход, ориентированный на оценку полноты использования инвестиционного потенциала территорий, в настоящее время имеет больше перспектив по сравнению с традиционным подходом. Российская Федерация столкнулась с особым отношением со стороны стран коллективного Запада и в этих условиях оказывается необходимым перенастройка системы внешних экономических связей. Требуют повышенного внимания вопросы стратегической безопасности, полноты реализации на территории страны производственных связей по критически важным направлениям развития национальной экономики. Необходимо обеспечить импортозамещение тех производственных процессов, которые в предшествующий период истории реализовывались совместно с зарубежными участниками, ныне проводящими политику санкционного давления на экономику России. Социально-экономическое развитие требует принятия решений, которые должны сохранять свою актуальность в стратегической перспективе. И эти вопросы требуют оценки инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности для решения задач, которые касаются обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

¹ Табах А., Подругина А. Санкциномика: развилки, коридоры и выходы. Эксперт РА. Октябрь 2022 [Электронный ресурс]. URL: https://raexpert.ru/researches/sancinomics_2022/ (дата обращения: 15.09.2023).

В соответствии с требованиями закона о стратегическом планировании разработана Стратегия пространственного развития, в которой определены отрасли перспективной специализации регионов¹. Положения этого документа пока еще не в полной мере реализованы [5]. В целях раскрытия содержания темы развития перспективных отраслей специализации органам государственной власти, ответственным за решение вопросов пространственного развития, следует определить перспективы действующих и планируемых к созданию производств, которые, исходя из имеющегося потенциала территорий, могут внести свой вклад в решение вопросов выпуска продукции, необходимой для осуществления политики импортозамещения, с сопутствующим выделением мер поддержки инвесторов, действующих в интересах реализации политики по обеспечению национальной безопасности и защиты суверенитета государства.

Таким образом, является актуальной работа по определению перспективных направлений инвестиционной деятельности регионов, развития отраслей специализации и производств, способных внести свой вклад в решение вопросов импортозамещения и обеспечения национальной безопасности. В случае установления этих направлений инвестиционной деятельности возможно формирование эталонных критериев к оценке инвестиционной привлекательности на основе подхода, ориентированного на оценку полноты использования инвестиционного потенциала территорий.

Для российской науки и практики можно выделить несколько этапов развития темы исследований инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности регионов. Смена этапов зависит от тех задач, которые были актуальны в соответствующий период времени, а также применяемых подходов к изучению инвестиционной деятельности и к реализации инвестиционной политики.

Первый этап приходится на 90-е годы XX в. и связан с достижением целей реформ по интеграции российской экономики в систему международных экономических связей. Незрелость отечественных институтов, без которых не представляется возможной полноценная организация инвестиционной деятельности, незавершенные и крайне противоречивые процессы приватизации, отсутствие крупных отечественных игроков на российском рынке, заинтересованных в реализации масштабных инвестиционных проектов, сформировали условия, при которых иностранные инвестиции оказались в привилегированном положении. Исследования инвестиционного потенциала в это время рассматриваются в традиционном для данной тематике ключе, а именно как одно из слагаемых в формировании представлений об инвестиционной привлекательности.

Второй этап охватывает временной интервал с 2000 по 2014 г. В это время наблюдается стабилизация политической системы и положительная динамика экономического роста России. Рассмотренные примеры реализации проектов в отрасли автомобилестроения свидетельствуют об укреплении доверия со стороны иностранных инвесторов к условиям ведения бизнеса в России. Благоприятная конъюнктура на мировом рынке углеводородов позволила не только укрепить финансово-экономическое положение, но реализовывать крупные социально значимые и инфраструктурные проекты. Упрочились позиции российского бизнеса. Рейтинги инвестиционной привлекательности стали разрабатываться с учетом интересов не только зарубежных, но и отечественных игроков. Для органов власти появилась

¹ Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 30.09.2022).

возможность рассматривать инвестиционную деятельность в контексте трансфера технологий и локализации производств, не имевших аналогов в России. Но подходы, методы и методики исследований по большей части остались прежними. Характеристики инвестиционной привлекательности регионов рассматривались в качестве критериев оценки эффективности работы органов государственной власти.

Третий этап связан с активизацией санкционного давления на экономику России. После 2014 г. по нарастающей идут процессы свертывания крупных инвестиционных проектов с иностранным участием. Для российской экономики становится актуальной реализация политики импортозамещения, необходимо решать проблемы реформирования внешних экономических связей, обеспечения экономической безопасности. В это время сохраняют актуальность исследования, касающиеся инвестиционной привлекательности в качестве критерия оценки эффективности деятельности региональных органов государственной власти. Агентством стратегических инициатив ежегодно проводится мониторинг внедрения лучших практик работы с инвестором, снятия административных барьеров, улучшения делового климата и снижения инвестиционных рисков. Вопросы оценки инвестиционного потенциала требуют применения новых подходов. В настоящее время являются актуальными исследования, которые посвящены изучению состояния региональной экономики и ее инвестиционной привлекательности с позиций оценки полноты использования инвестиционного потенциала регионов для достижения стратегических целей социально-экономического развития, решения вопросов импортозамещения, обеспечения национальной безопасности и защиты суверенитета государства.

Литература

1. *Абалкин Л. И.* Взгляд в завтрашний день. М. : Ин-т экономики РАН, 2005. 126 с.
2. *Грацинская Г. В., Пучков В. Ф.* Методология оценки инвестиционного климата в регионах. СПб. : Изд-во СПбГУТД, 2008. 220 с.
3. *Гуренков М. Ф.* Методика оценки инвестиционного климата Российской Федерации и ее использование в процессе привлечения иностранных инвестиций в регионы и отрасли промышленности : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 1998. 186 с.
4. *Елсуков М. Ю., Исаев А. П., Ходачек В. М.* Стратегия развития автомобилестроения и меры по обеспечению его конкурентоспособности в современных условиях международной экономической интеграции // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2018. № 2 (24). С. 26–43.
5. *Елсуков М. Ю., Маевский А. В., Чеберко Е. Ф.* Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность макрорегионов России // Управленческое консультирование 2019. № 12 (132). С. 70–89.
6. *Ковалева Т. Г.* Инвестиционный потенциал региона в условиях рыночной трансформации: На примере Астраханской области : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Астрахань, 1999. 199 с.
7. *Кудрин А. Л.* Как ускорить экономический рост в России? М. : Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации, 2006. 61 с.
8. *Кузнецов А. С.* Оценка инвестиционного потенциала региона и разработка механизма его реализации : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. СПб., 2002. 164 с.
9. *Кузнецов С. В., Кузнецов А. С.* Инвестиционный потенциал региона: оценка и механизмы реализации: монография. СПб., 2003. 186 с.
10. *Лебедев К. К., Панкратова Д. А.* Эволюция режимов промышленной сборки одно из условий дальнейшей модернизации и развития автомобильной промышленности России // Экономическая наука современной России. 2011. № 3. С. 115–121.
11. *Литвинова В. В.* Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона: монография. М. : Финансовый ун-т, 2013. 116 с.
12. *Рыбалко А. Н.* Оценка инвестиционной привлекательности регионов. М. : Ваш полиграфический партнер, 2014. 202 с.

13. Старостин А. С. Пути повышения инвестиционной привлекательности региона: на примере Санкт-Петербурга : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. СПб., 2002. 183 с.
14. Тихомирова И. В. Инвестиционный климат в России: региональные риски. М. : Федер. фонд поддержки малого предпринимательства; Издатцентр, 1997. 311 с.
15. Шевцова В. Н. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей реального сектора экономики: монография. М. : МГУПП, 2007. 146 с.
16. Экономика переходного периода: очерки экономической политики посткоммунистической России: экономический рост, 2000–2007 / В. Мау и др. редкол.: Е. Гайдар и др. М. : Дело, 2008. 1327 с.
17. Stobaugh R. B. How to analyze foreign investment climates // Harvard Business Review. 1969. N 47 (5). P. 100–108.

Об авторах:

Елсуков Михаил Юрьевич, доцент кафедры экономики факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат географических наук, доцент; elsukov-my@ranepa.ru

Исаев Алексей Петрович, директор центра сохранения исторического наследия и геральдики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор исторических наук, профессор; isaev-ap@ranepa.ru

References

1. Abalkin L. I. A look into tomorrow. M. : Institute of Economics RAS, 2005. 126 p. (in Rus.).
2. Gratsinskaya G. V., Puchkov V. F. Methodology for assessing the investment climate in the regions. SPb. : Publishing house SPbGUTD, 2008. 220 p. (in Rus.).
3. Gurenkov M. F. Methodology for assessing the investment climate of the Russian Federation and its use in the process of attracting foreign investment in regions and industries: dissertation ... Candidate of Economic Sciences: 08.00.05. M., 1998. 186 p. (in Rus.).
4. Elsukov M. Y., Isaev A. P., Khodachek V. M. Strategy for the development of the automotive industry and measures to ensure its competitiveness in the modern conditions of international economic integration // Eurasian integration: economics, law, politics. 2018. N 2 (24). P. 26–43 (in Rus.).
5. Elsukov M. Y., Mayevsky A. V., Cheberko E. F. Investment climate and investment attractiveness of Russian macroregions // Administrative consulting. 2019. N 12 (132). P. 70–89 (in Rus.).
6. Kovaleva T. G. Investment potential of the region in conditions of market transformation: Using the example of the Astrakhan region: dissertation ... Candidate of Economic Sciences: 08.00.05. Astrakhan, 1999. 199 p. (in Rus.).
7. Kudrin A. L. How to accelerate economic growth in Russia? M. : Academy of Budget and Treasury of the Ministry of Finance of the Russian Federation, 2006. 61 p. (in Rus.).
8. Kuznetsov A. S. Assessing the investment potential of the region and developing a mechanism for its implementation: dissertation ... Candidate of Economic Sciences: 08.00.05. St. Petersburg, 2002. 164 p. (in Rus.).
9. Kuznetsov S. V., Kuznetsov A. S. Investment potential of the region: assessment and implementation mechanisms: monograph. SPb., 2003. 186 p. (in Rus.).
10. Lebedev K. K., Pankratova D. A. The evolution of industrial assembly modes is one of the conditions for further modernization and development of the Russian automotive industry // Economic science of modern Russia. 2011. N 3. P. 115–121 (in Rus.).
11. Litvinova V. V. Investment attractiveness and investment climate of the region: monograph. M.: Financial University, 2013. 116 p. (in Rus.).
12. Rybalko A. N. Assessing the investment attractiveness of regions. M. : Your printing partner, 2014. 202 p. (in Rus.).
13. Starostin A. S. Ways to increase the investment attractiveness of the region: using the example of St. Petersburg: dissertation ... Candidate of Economic Sciences: 08.00.05. SPb., 2002. 183 p. (in Rus.).
14. Tikhomirova I. V. Investment climate in Russia: regional risks. M.: Federal Small Business Support Fund; Publishing center, 1997. 311 p. (in Rus.).
15. Shevtsova V. N. Assessing the investment attractiveness of industries in the real sector of the economy: monograph. M. : MGUPP, 2007. 146 p. (in Rus.).

16. Economy of the transition period: essays on the economic policy of post-communist Russia: economic growth, 2000–2007 / V. Mau and others, ed. board: E. Gaidar and others. M. : Delo, 2008. 1327 p. (in Rus.).
17. Stobaugh R. B. How to analyze foreign investment climates // Harvard Business Review. 1969. N 47 (5). P. 100–108.

About the authors:

Mikhail Yu. Elsukov, Associate Professor of the Department of Economics, Faculty of Economics and Finance, North-West Institute of Management RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor; elsukov-my@ranepa.ru

Aleksey P. Isaev, director of the center for the preservation of historical heritage and heraldry of the North-Western Institute of Management RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Historical Sciences, Professor; isaev-ap@ranepa.ru